

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КОРПОРАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ

Буранова Шохноза Абдуразаковна

доктор философии по педагогическим наукам (PhD), доцент Джизакского государственного педагогического университета, Узбекистан

Аннотация: В данной статье рассмотрены основные требования, которые предъявляются на сегодняшний день к современным педагогам, работающим в ДОО, а также навыки, умения личные качества, которыми должен обладать педагог, работающий с детьми дошкольного возраста.

Ключевые слова: воспитание, дошкольный возраст, качества, педагог дошкольной организации, профессиональные умения, инновационные технологии, культура.

Дошкольное образование и воспитание является начальным звеном системы непрерывного образования. Оно обеспечивает формирование здоровой, развитой личности ребёнка, пробуждая тягу к учению, подготавливая к систематическому обучению. Цель дошкольного образования и воспитания — подготовка детей к обучению в школе, формирование здоровой, развитой, свободной личности ребенка, раскрытие его способностей, воспитание тяги к учебе, к систематическому обучению.

Всестороннее развитие ребёнка должно начинаться с ранних лет жизни, и ведущая роль в этом на сегодняшний день принадлежит ДОО — первому звену в системе непрерывного образования. В современной системе образования педагог занимает важную позицию, поэтому приоритетное направление в структуре его педагогической подготовки занимает проблема профессионального становления и компетенции. Общество предъявляет повышенные требования к качеству подготовки специалистов дошкольного образования: они должны не только глубоко овладеть системой наук о человеке, закономерностях его физического, нравственного, психического, умственного развития, но и научиться применять эти знания в практической деятельности.

Важным документом в сфере стал принятый в 2019 году Закон «О дошкольном образовании и воспитании», где впервые предусмотрено внедрение государственных образовательных стандартов дошкольного образования, прописан профессиональный стандарт педагога ДОО. В нем очень подробно прописаны требования к педагогу, знания, умения и практический

опыт, которые должны быть у педагога дошкольной образовательной организации.

Согласно настоящему стандарту к педагогу предъявляются следующие требования: высшее образование по направлению деятельности в дошкольной образовательной организации. Профессиональный стандарт педагога применяется работодателями при: формировании кадровой политики; приеме на работу педагогических кадров; заключении трудовых договоров; разработке должностной инструкции; оплате труда; организации обучения педагогов; проведении аттестации педагогов дошкольных образовательных организаций. Профессиональный стандарт педагога может быть дополнен требованиями с учетом культурных, демографических и прочих особенностей территорий. Профессиональный стандарт педагога предъявляет требования к личным качествам педагога, неотделимым от его знаний, умений, навыков. Профессиональный стандарт педагога дошкольной образовательной организации утверждается Кабинетом Министров Республики Узбекистан. Квалификационная категория педагога присваивается в соответствии с профессиональным стандартом педагога.

Педагог ДОО — это человек, который постоянно находится рядом с детьми: в группе, на прогулке, во время обеда и сна. Каждую минуту и секунду он должен неукоснительно следить за их благополучием и безопасностью. Но на этом не ограничиваются его обязанности. Кроме этого, воспитатель проводит развивающие занятия с детьми, читает и рассказывает им сказки, следит за порядком и дисциплиной в группе, ведет различную групповую документацию, принимает активное участие в организации и проведении утренников. Педагог ДОО должен владеть современными инновационными технологиями и методиками и применять их на практике. Также педагог должен знать содержание и принципы организации дошкольного образования и воспитания. Педагог ДОО должен владеть современными инновационными технологиями и методиками и применять их на практике.

В дошкольном возрасте у ребёнка формируются все важнейшие системы организма, активно развиваются память, мышление, восприятие, нравственные чувства и социальные эмоции. Он познает все, что его окружает, формирует собственную картину мира. Он учится владеть речью и взаимодействовать с людьми. Ответственные и любящие педагоги понимают, насколько период с рождения и до 6-7 лет важен для ребенка, и поэтому уделяют особенное внимание на развитие ребёнка. Дошкольное образование включает в себя развитие:

Сферы познания. Педагоги мотивируют детей к получению знаний, стимулируют их любознательность, удовлетворяют их потребности в познании мира.

Социальной коммуникации. Детей приобщают к социальным нормам и учат следовать им, формируют у них навыки общения с людьми разных социальных категорий, развивают навыки самостоятельности.

Физических качеств. Детям прививают стремление к физической активности и здоровому образу жизни, развивают их двигательную активность, приобщают к занятиям спортом.

Речи. У детей формируют навыки построения речевых конструкций, учат их грамотному, ясному и четкому произношению, расширяют их словарный запас.

Художественных и эстетических качеств. Детей учат воспринимать, понимать смысл и ценность культуры и искусства, природы, окружающего мира в целом, формируют у них эстетическое мировосприятие.

Для педагога важно умение работать с детьми и их родителями. Для успешного овладения профессией человек должен быть внимательным, ответственным, отзывчивым, тактичным, общительным, терпеливым, проявлять склонность к работе с детьми. Желательно иметь хорошую память, внимание, высокие коммуникативные способности. Нужна общая культура и эрудированность, грамотная и внятная речь, хорошо поставленный голос, умение управлять коллективом. Стиль педагогического общения должен быть адекватным ситуации, доброжелательным, последовательным а в поведении педагога должна быть искренность, доброта и милосердие.

Профессиональная и корпоративная компетентность педагога — это такой уровень профессиональной зрелости, который обеспечивает педагогической деятельности в широком смысле целесообразность и эффективность. Важными профессиональными функциями педагога являются: создание педагогических условий для успешного воспитания детей; обеспечение охраны жизни, укрепления здоровья детей.

Осуществление воспитательно-образовательной работы с детьми — основная функция педагога дошкольного образования и воспитания, она реализуется в планировании предстоящей работы на базе программно-методической документации, в непосредственном проведении этой работы, в анализе ее результатов.

Педагогические работники дошкольных образовательных организаций обязаны: обучать и воспитывать детей на профессиональном уровне; соблюдать педагогическую этику, защищать честь и достоинство ребенка, защищать детей от проявлений насилия, воспитывать их в духе патриотизма, уважительного

отношения к труду, законным представителям и бережного отношения к окружающей среде; выполнять государственную образовательную программу дошкольного образования и воспитания; повышать свою квалификацию; совершенствовать свои профессиональные навыки и педагогическое мастерство. Педагогические работники дошкольных образовательных организаций могут нести и иные обязанности в соответствии с законодательством.

Создания условия для повышения качества дошкольного образования через развитие профессиональной компетентности педагогов, надо повысить роль общественного участия педагогов в управлении процессами развития системы дошкольного образования. Обязательно выявить проблемы в работе педагогов по обеспечению качества результатов дошкольного образования и оказание адресной методической помощи через консультирование, проведение методических мероприятий, информационную поддержку педагогов дошкольного образования. Организовать деятельность ДОО по вопросам: введения профстандарта; реализации государственного стандарта дошкольного образования и воспитания; повышения психолого-педагогической компетентности педагогов дошкольного образования; работы с дошкольниками с особыми образовательными способностями; развитие системы работы с одаренными детьми; развитие сетевых форм взаимодействия с педагогами дошкольного образования.

Педагог ДОО должен постоянно совершенствовать свое мастерство, используя достижения педагогической науки, нетрадиционные методы, но не должен забывать старое доброе устное народное творчество. Воспитателю необходимы разнообразные знания, чтобы удовлетворять любознательность детей, познавать окружающий мир. Поэтому главное в работе воспитателя и педагога — это любовь к детям и желание сделать их счастливыми, научить многому интересному, используя при этом различные инновации и технологии.

Список использованной литературы:

1. «Государственный стандарт дошкольного образования и воспитания Республики Узбекистан» Т.: 2020 год
2. «Тематическое планирование образовательной деятельности в дошкольной организации» Т.: 2019 год.
3. Мелиев Х., Жамолдинова О. ва б. Тарбиячининг касбий компетенти ва махорати.-Тошкент. “Зарварақ”нашриёти.2021й.-284б. 2019. — 118 с.